

Menubeliebtheit in Verpflegungsbetrieben

Matteo Delucchi ORCID: 0000-0002-9327-1496

Januar 2021

1 Definition allgemeiner Messgrößen

Ein Menu bezieht sich auf eine Zusammenstellung von Komponenten die als eine Mahlzeit verkauft werden, bspw. Ein Salat, Gemüse, Nachtisch und Getränk. Der Konsument kann sich für ein bestimmtes Menu M_i aus dem Tagesangebot A_j am Tag j entscheiden. Das Angebot besteht aus mehreren, unterschiedlichen Menus:

$$A_j = \{M_{j,1}, M_{j,2}, M_{j,3}, \dots, M_{j,i}\} \quad (1)$$

Die Verkaufszahl des Menu M_i ist die Anzahl der im Kassensystem verbuchten Verkäufe des Menu M_i pro Tag j :

$$\omega_{j,i} = \{ |M_i| : M_i \in A_j \} \quad (2)$$

Basierend auf den Verkaufszahlen kann Rückschluss gezogen werden auf die Beliebtheit eines Menu bei den Konsumenten in Abhängigkeit der Tagesauswahl A_j

$$P(M_i|A_j) = \begin{cases} 0 & M_i \notin A_j \\ \frac{\omega_{j,i}}{\sum_i \omega_{j,i}} & M_i \in A_j \end{cases} \quad (3)$$

und ist formell gesehen die Wahrscheinlichkeit, dass M_i gewählt wird, gegeben der Auswahl A_j .

Das gleiche Menu kann an unterschiedlichen Tagen angeboten werden. Folglich ist die Menge aller A_j welche M_i beinhalten, gegeben als

$$\mathbb{A}^i = \{A_j : M_i \in A_j\}. \quad (4)$$

2 Definition der Grundbeliebtheit eines bekannten Menu bei bekannter Menuauswahl

Daraus lässt sich die Grundbeliebtheit des Menu M_i aus der Menge an Auswahlen \mathbb{A}^i wie folgt berechnen:

$$P(M_i|\mathbb{A}^i) = \sum_j P(M_i|A_j)P(A_j|\mathbb{A}^i) \quad (5)$$

Dabei wird die Häufigkeit einer bestimmten Auswahl A_j in der Menge \mathbb{A}^i aller Menuauswahlen welche das Menu M_i beinhalten berücksichtigt durch

$$P(A_j|\mathbb{A}^i) = \begin{cases} 0 & A_j \notin \mathbb{A}^i \\ \frac{\sum_i \omega_{j,i}}{\sum_{j,i} \omega_{j,i}} & A_j \in \mathbb{A}^i \end{cases} \quad (6)$$

3 [Draft] Definition der Grundbeliebtheit eines bekannten Menu bei unbekannter Menuauswahl

Um die Menuauswahl in Zukunft $j+1$ so zu gestalten, dass das bekannte Menu $M_{j+1,i}$ bevorzugt gewählt wird, kann die Grundbeliebtheit in Abhängigkeit einer neuen, noch nie angebotenen Auswahl $A_{j+1} = \{M_{j+1,1}, M_{j+1,2}, M_{j+1,3}, \dots, M_{j+1,i}\}$ analog zu 6 definiert werden.

$$P(M_i|\mathbb{A}_{j+1}^i) = \sum_j P(M_i|A_{j+1})P(A_{j+1}|\mathbb{A}_{j+1}^i) \quad (7)$$

mit

$$\mathbb{A}_{j+1}^i = \{A_{j+1} : M_i \in A_{j+1}\}. \quad (8)$$

4 [Draft] Definition der Grundbeliebtheit eines unbekanntes Menu bei unbekannter Menuauswahl